

“NISOB-I QUTBIYYA” LUG’ATINING TUZILISHI

Sharapov Ma'mur
TDSHU magistri

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotning maqsadi Kalimatulloh Hoji Podishoh tomonidan hijriy 1253-yilda (milodiy 1837-yil) Hindistonda yozilgan “Nisob-i Qutbiyya” nomli she’riy (manzum) chig’atoycha-forscha lug’atni o’rganishdan iborat. Bu yo’nalishda asarning qo’lyozma matni, lug’at va grammatik xususiyatlari yuzasidan filologik va lingvistik tahlillar olib borilib, turkcha lug’atning asardagi o’rni, qiymati va turk tili tarixi nuqtai nazaridan ahamiyati ochib berildi. Shu munosabat bilan, birinchi navbatda, tahlil qilinayotgan matnning lotin yozuvi transkripsiyasi, transliteratsiyasi va lug’at indeksi yaratildi, yangi paydo bo’lgan Chig’atoy turkchadi lug’atning zamonaviy turk tilidagi va forscha muqobillari alohida indekslar sifatida tadqiqot oxiriga qo’shildi. Asar o’zi shug’ullanadigan xilma-xil sohalardagi so’zlarning rang-barangligi jihatidan ham, shevalardagi sinonim va yaqin ma’noli so’zlarni ochib berish nuqtai nazaridan ham, boshqa asarlarda uchramaydigan so’z va tovush o’zgarishi yuz bergan so’z variantlarini ko’rsatish nuqtai nazaridan ham, grammatik tuzilmalarga oid ma’lumotlar jihatidan turk til tarixi uchun qimmatli manba hisoblanadi. Asar mana shu xususiyatlarning barchasi bilan sharqiy turk tilda “nisob” deb nomlangan she’riy lug’atlari orasida muhim o’rin tutadi.

Kalit so’zlar: Kalimatulloh Hoji Podishoh, Mirzo Qutbiddin, Chig’atoy-fors, Boburiylar davlati, Chig’atoy hududi, “Nisab-i Qutbiyya”.

Nisab-i Qutbiyyaning imlo xususiyatlari

Ko’rinib turibdiki, asardagi turkiy so’zlarning yozilishida an’anaviy chig’atoy turkchasi imlosi ustunlik qiladi. Bu imloning asosida barcha unilarni ildiz va qo’shimchada yozish tushunchasi yotadi. Arab harfiga asoslangan turk

yozuv tizimida undoshlar to'liq yozilganligi sababli yozilishi va o'qilishida muammolar bo'lmagan, balki, unlilar ba'zan yozilmaganligi sababli so'zlar va qo'shimchalar qaysi unli bilan aytilishi va yozilishi kerakligi borasida muammolarga duch kelingan. "Nisab-i Qutbiyya" imloviy muammolar nisbatan kamroq kuzatilgan asardir. Buning eng muhim sabablaridan biri unlilarning muntazam yozilishidir. Asar imlosida bir necha kichik misollardan tashqari harakat belgilari ishlatilmagan. Unli tovushlar harf shaklida (bir necha misollar bundan mustasno) odatda so'zlar va qo'shimchalarda ko'rsatilgan. Unli tovushlar ichida ı, i, o, ö, u va ü unlilarining yozilishi a, e, é unlilariga qaraganda barqarorroqdir.

Turkcha so'zlardagi unlilarning imlosi quyidagicha:

a unlisi: so'z boshida asosan madli alif bilan, ba'zan alif bilan, so'z va qo'shimcha o'rtasi hamda oxirida odatda alif bilan, kamdan-kam hollarda so'z va qo'shimchalar oxirida hamza he harfi bilan ifodalanadi: aba: "b"(49), adaş: "d, ş" (231), ana: "n" (47), ata: "t"(47), argunak: "rgvnk" (247), arpa: "rph" (82), avlak: "vlk" (35) va boshqalar.

Ba'zan bir xil so'z ikki xil tarzda yozilishi mumkin. Masalan, aydın: "ydyn" "ydynd" (40, 22).

So'zda a tovushi yozilmagan holatlar juda kam uchraydi: çakmak "çkmk" (216), çamalı: "çmly" (196).

E unlisi: Odatda so'z boshida, o'rtasida va oxirida alif bilan ko'rsatiladi. Ba'zan so'z va qo'shimchalar oxirida hamza ha bilan ko'rsatiladi: erlen: "rln" (128), erman: "rmn" (194), esre: 'sr' (122), çeçen: ççn (227), Özge: vzg' (106), kömüle: kvmvlh (261), körkenmek: kvrk'nm 'k (29), öpke: 'vpkh (106) va hokazo.

Unli tovush so'zda ko'rsatilmagan juda kamdan-kam holatlar mavjud: tekke: tkkh (80).

é unlisi: Yopiq e so'z boshida alif+ya, so'z o'rtasida esa ya bilan belgilanadi. Qo'shimchalarda emas, birinchi bo'g'inda uchraydi: éger: 'yk'r (161),

él: 'yl (74), élik: 'ylyk (193), émes: 'ym's (212), yér: yyr (40) , yél tégirmen : yyl tygyrm'n (207), berry: yymys (229) va hokazo.

l/i unlilari: alif+ya so‘z boshida, so‘z, qo‘shimcha ichida va oxirida ya bilan ko‘rsatilgan: ıçkırık: 'yçkyryk (195), ılkıçı: 'ylkychy (52), karı: k'ry. (211), éslık: 'yslyk (78), ıçkeri: 'yçk'ry (69), işçi: 'yscy (110), izi: 'yzy (1) va boshqalar)

o/ö/u/ü unlilari: alif+vav so‘z boshida, so‘zda, qo‘shimchalarda va oxirida vav bilan ko‘rsatilgan: oğul: 'vgvl (98), ordu: 'vrdv (96), sugurçuk. : svgrçvk (167), öçergü: 'vç'rgv (162), ölüg yugunçı: 'vlvk yvgvnchy (231), sözlü: svzlv (236), : supurçük (5) va hokazo.

Hamza belgisi va yarim unli undoshlar:

Asarda karavul (61), kayın (74), keyin (157), tavuşkan (37) va yılan (50) so‘zlari imlosida tor unlidan oldin v yoki y undoshlaridan o‘rnida hamza keladi. unlilar. Bu holat, qisqa pauza bilan ikki unlini bog‘lovchi yarim unli xususiyatiga ega v va y undoshlarining mavjudligini ko‘rsatadi.

1.4.2. Yopiq e (é) unlisi

Ma‘lumki, eski turkiy matnlardan boshlanib, birinchi bo‘g‘inda ba‘zan i ba‘zan e tarzida yozilgan, zamonaviy dialekt va shevalarda esa odatda e va i orasida talaffuz qilinadigan, fonemik yopiq e tovushli so‘zlar soni cheklanganligi ma‘lum. Turk til mutaxassisleri orasida uzoq vaqt ikkilanishlarga sabab bo‘lgan bu tovushning mavjudligi ham tarixiy matnlarda, ham zamonaviy dialekt va shevalarga oid tadqiqotlarda yetarli ma‘lumotlar bilan isbotlangan deb hisoblaymiz. Shu nuqtai nazardan, chig‘atoy tilidagi ayrim so‘zlarning birinchi bo‘g‘inidagi alif+ya harfi yoki faqat ya harfi bilan yozilgan tovushni asosan yopiq e (é) deb o‘ylaganimiz uchun bu so‘zlarni yopiq e bilan ko‘rsatdik. Bu so‘zlar orasida kam miqdorda fors va so‘g‘d tillaridan o‘zlashtirilgan so‘zlar ham mavjud. Asarda yopiq e hisoblangan va shunday baholangan negiz va o‘zak so‘zlar quyidagilardir: bék (45), bél (102), bélgü (159), bér- (71), dé- (72), dék (105) , éger (161), égme (225), égri (71), éke (75), ékrem (142), él (74, 163), élik (193),

élt- (71), émçek (103) , émes (212), émgek (152), émük (183), ének (76), éñlik (104), ér (69), ér- (105), érk (124), érte (52), ésle- (270)), éşek (36), éşik (185), étek (64), ét- (267), gén (56), keç (100), kéche (59), kéchesh (171), kél- (71), ként (159, so'g'diy), képek (166), kés- (164), két- (71), kétür- (118), keyik (31), keyin (157), téñ (254), mén (99), néche (78), néchuk (186), séxen (194), sémiz (140), sén (113), sév-(215), tégirmen (141), téfşi- tépşi (240, xitoy), ték (105), tél - (131), témir (54), téniz (142), Téñri (1, 2), tépengü (22), tépük (130), tér (80), tér- (119), téri (80), térin (145), térkek (116), téve (43), téz (<tüz fors, 105), yé- (71), yél (40), yelsak (143), yér (40), yét- (85), yeti (274), yétm ish (194), zéser- (197).

Undosh tovushlarning imlosi:

b-p va c-ç undoshlari

Asardagi undoshlar imlosi odatda barqaror shakldadir. Oldingi davrlarda ko'pincha bitta nuqta bilan ko'rsatilgan ba va jim harflari kabi pa va chim harflari bu ishda muntazam ravishda ko'rsatilgan. Muallif asarda so'zlarning turli tovush shakllarini ko'rsatishni maqsadida biz bu harflar bilan yasalgan bir xil so'zlarning bir necha xil imlosini so'zning varianti sifatida ko'rib chiqdik. Bunga kirbik va kiprik (75) va ac va aç (100, 101) so'zlari bilan misollar keltirishimiz mumkin. Bir necha so'zlardan tashqari p va ç undoshlarining imlosi muntazamdir: alp: lp (171), arpa: 'rph (82), aç: "'ç' (73), çepiş: ç pys (81)), çepşek: çps'k (37), çömüç: çvmvç (184), pıçak: pyc'k (172), pürgü: pvr gv (259), süpürçi: svpvrcy (6) va boshqalar.

g va k undoshlari

Asarda g undoshi qo'sh undosh kaf (käf-i Farisi, gef) bilan yozilsa-da, ko'pincha bir undoshli kaf harfi bilan ko'rsatiladi. Quyidagi misollarda g undoshi gaf qo'sh harfi bilan belgilanadi: börgüt: bvr gvt (31), egme: 'ygmh (225), égri: 'ygry (71), émgek: ymg'k (152), engit. : 'ngyt (141)) va boshqalar. Xuddi shu tovush quyidagi so'zlarda kaf bilan ko'rsatiladi: bélgülük: bylkvlvk (159), tirig: tirik (155), tizgin: tyzkyn (163), komülgen: kvmvlk'n (111) va hokazo.

K undoshi muntazam ravishda kaf bilan yoziladi: kindik: kindyk (103), köke: kvkh (48), köküs: kvkvs (181), erklik: 'yrklyk (124) va hokazo.

n undoshi

Burun tanglay undoshi n muntazam ravishda nun+kaf shaklida yoziladi: sinek: synkk (32), son: svnk (263), tan yéli: t'nk yyly (52), Téñri: tynkry (1), yalan: y'l 'nk (79) va boshqalar.

2. Fonologiya xususiyatlari:

Asarga kiritilgan soʻz va soʻz turkumlari gapda qoʻllanilmagani uchun soʻzlarga soʻz yasovchi va soʻz oʻzgartiruvchi qoʻshimchalari qoʻshilganda sodir boʻlishi mumkin boʻlgan til hodisalarini koʻra olmaymiz. Biroq asar muallifi tomonidan ayrim soʻz va soʻz turkumlarining cheklangan miqdorda boʻlsa-da turli xil variantlarini hamda turli soʻz yasovchi qoʻshimchalar bilan yasalgan shakllari mavjud material ustida sodir boʻlayotgan tovush hodisalarini oz boʻlsada kuzatish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, unlilar moslashuvi, undoshlar moslashuvi, unli va undoshlarning oʻzgarishi quyidagicha:

2.1. Unlilar moslashuvi:

2.1.1. Yoʻgʻon va ingichkalik jihatidan mosligi:

Asardagi soʻzlar koʻp jihatdan qalinlik va ingichkalik mosligiga bogʻliqdir. Qalinlik va ingichkalik uygʻunligi koʻpincha tuslovchi va yasovchi qoʻshimchalarida koʻrinadi: kumursaka (33), keleşek (238), satib almak (91), savuk yüzlük (237). tégirmen (141), sugurçuk (167), süpürküçi (6), tabulgan (210), taşbaka (142), tépengü (22), tilçüçük (236), tiriglik (155), tokumçi (182), tutulmuş (245), yalanaçlamak (164) va boshqalar.

Juda kamdan-kam hollarda, ba'zi soʻzlarda qalinlik va ingichkalik mosligiga zid holatlar ham uchraydi. Bu soʻzlarning aksariyat qismi oʻzlashma soʻzlardir: hotük (36), kürekan (25), tohişek (179).

Qoʻshimchalar orasida -mak /-mek harakat nomi, -ak/-ek feʻldan ot yasovchi qoʻshimchalari va baʼzan +lık/+lik/+luk/+lük otdan ot hamda sifat

yasochi qo‘shimchasi, ko‘pincha -kin buyruq-istak mayli qo‘shimchasi qalin va ingichkalik mosligiga zid bo‘lganini ko‘rishimiz mumkin: küymak (86), köymek (86), ötmak (84), kişnemek (198), yügürak (251), yahşi boylük (237), taşlakın (34), içkin (82).

2.1.2. Tekis va yumaloqlik jihatidan mosligi:

Tekislik va yumaloqlik uyg'unligi asarda sezilarli darajada alohidalik kasb etmaydi. Bu holat so‘z o‘zagi va negizida barqarorlikdan yiroq, bu uyg‘unlik qo‘shimchalarda ham zaifdir: böri (50), etkülük (267), ildurum (134), savuk (77), yalavuç (1), yarguçak (207), yarugluk (225)), yér koyı (210), yırtuk (17) va hokazo. Asarda keltirilgan qo‘shimchalardan +ı/+i (3-shaxs egalik), +cı/+ci/+çı/+çi (kasb), -dı-di-tı/ -ti (aniq o‘tgan zamon), -miş/-miş (noaniq o‘tgan zamon), -ur/-ür va -dur/-dür /-tur/-tür (orttirma nisbat) qo‘shimchalari bu uyg‘unlikdan mustasnodir.

2.2. Undosh tovushlar mosligi:

Asardagi so‘zlarda boshida c-ç, d-t, g-k qattiq va yumshoq undosh juftlari bo‘lgan ba’zi qo‘shimchalar o‘zlari qo‘shilgan so‘z oxiridagi undoshga qarab qattiq yoki yumshoq undoshlar bilan boshlanadi. Biroq, bu vaziyat ancha tartibsiz shakldadir: éltti (71), ketti (71), öldürdi (72), içkülük (267). Biroq quyidagi misollarda undoshlar uyg‘unligi yo‘q: tilçi (152), yayçı (208).

2.3. Tovush o‘zgarishlari:

Unli o‘zgarishlari:

e>é: keklik > keklik (67)

e>ö: esrük > ösrük (75)

é> a: Téñri > Tarı (58)

o>a: soguk > savuk (77)

Undosh tovushining o‘zgarishi quyidagicha:

b>p: bıçak>pıçak (172)

ç>c: aç>ac (100) korkunç>korkunc (125,70)

d>t: ödünç>öntüç (97)

g>h: açığ> açılıh (77)

g>v: soguk>savuk (77), yağlagu> yağlav (180)

k >g: baka>baga (148), ayak>ayag (10), kulak>kulag (7), yarlık> yarlıg(34)

k>h: baka>baha (148), tokmak>tohmak (168)

n>n: kün>kündeş (3,49)

p> b: apa>aba (49), kirpik>kirbik (75)

p>f: tépşi>téfşi (240), kaplan>kaflan (79), toprak>tofrak 103, yaprak>yafrag

(1)

r>l: Tarı >Talı (58)

s>ç: suçkan>çıçkan(30)

t>d: tudak>dudag (28)

z>s: bilmez>bilmes (191)

2.4. Undosh tovushlarning ortishi

o>h: öl>höl (220)

o>k: Tarı>Tarık >Tarak (58)

2.5. Unli tovushining tushishi

u>o: yağlagu>yağlav (180)

Urg‘usiz o‘rta bo‘g‘in unli tushishi:

süpürük>süprük (5),

yarıkanat>yarkanat (39).

2.6. Undosh tovushining tushishi

n>Ø: Téñri >Tarı

n> Ø: tinç>tic (131)

2.7. Metateza

kiprik - kirbik > kiprik (75)

ötünç – ödünç > öntüç (97)

öğrenmek > örğenmek (86)

yagmur > yamgur (41)

kaplak (208) – kalpak (173)

2.8. Undosh ikkilanishi

Öküz > ökküz (89), teke > tekke (80)

3. Morfologik xususiyatlari

3.1. Asardagi otlarga xos xususiyatlar

Asarni tashkil etuvchi otdan yasalgan soʻzlarning aksariyati oʻzak va negiz shaklidagi soʻzlardir. Bulardan ag (ogʻ, 11), ak (oq, 11), av (ov, 35), çag (davr, 1), sag (sogʻlom, 2), tag (togʻ, 9), til (til, 7), tiş (tish, 7), yag (yogʻ, 11) kabi bir boʻgʻinli, agız (ogʻiz, 175), бага (toshbaqa, 148), inçü (dur, 150), İzi (Tangri, 1), kazan (qozon 4), Ogan (Tangri, 1), senil (singil, 3), Téñri (Tangri, 1), yafrag (yaproq, 1), yüngil (yengil, 3), yürek (yurak, 7) kabi ikki boʻgʻinli va çekirtke (chigirtka, 34), itelgü (qirgʻiy, 31), karança (chumoli, 33), karçigay (qush, 31), tavuşkan (quyon, 37), tépengü (egar, 22), üzengü (uzangi, 22), yalavuç (Paygʻambar, 1) va yumurta (tuxum, 33) kabi uch boʻgʻinli soʻzlar koʻpchilikni tashkil qiladi. Kumursaka (chumoli, 33) va yarguçit (iflos suv koʻpigi, 33) kabi toʻrt boʻgʻinli tana tuzilishi xususiyatlarini koʻrsatuvchi soʻzlar soni juda kam.

Asarni tashkil etuvchi ikki va uch boʻgʻinli soʻzlarning asosiy qismini yasash qoʻshimchalari va qoliplashgan tuslovchi qoʻshimchalar bilan kelgan yasama shakllari tashkil etadi. Bularga akça (aqcha, pul, 55), aksak (oqsoq, 21), barça (barcha, butun, 124), köpük (koʻpik, 25), néçe (qancha, necha dona, 78), ölüm (oʻlim, 38), sakınç (fikr, mulohaza, 184), tilçik (tilshunos, 264), töşek (toʻshak, 28), uruş (urush, 38), uruşçı (jangchi, asker, 24), yıruk (yirtiq, yoriq, 17), yorug (tush taʼbiri, yoʻl, 12), ıldurum (chaqmoq, 134), kabarçuk (shish, husnbuzar, 266), karakçı (qaroqchi 9), karındaş (aka-uka-opa-singil, 172), sugurçuk (chugʻurchuq, 167), süpürgü (axlat, 5) kabi soʻzlarni aytishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Cagataycha Manzum Sozluk. Nisob-I Rutbiyye. Hazirlayan:

Fikret Turan. Turk tili Kurumu Yayinlari.,Ankara,2019

2. “An-Naim ul-kabir” arabcha-o’zbekcha lug’at. – Namangan. “Namangan” nashriyoti, 2018. – 805 b.

3. Salomov G’. Tarjima tashvishlari. –T.: G’. G’ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1983. –98 b.

4. Bilkan, Ali Fuat.2006.”Hindistan Kutuphanelerindeki Turkce El Yazmalari ve Hindistan’de Turkce”, Tarihte Turk-Hint Iliskileri Sempozyumu/Symposium on Turko-Indian Relations (Bildiriler), Ankara:Turk Tarih Kurumu,s.351-365

<http://islam-book.info>

<https://almajidcenter.org>

<https://uzanalytics.com/>

<https://www.islamic-manuscripts.net>